

SENTOB - TABIAT MO‘JIZASI

Islomova Sevinch Botirjon qizi

Navoiy viloyati Navbahor tumani 7-maktab o‘quvchisi

Ilmiy rahbar: Ergasheva Gulnoza Nasriddinovna

Navoiy viloyati Navbahor tumani 7-maktab targ'ibotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonning eng go‘zal joylaridan hisoblangan Navoiy viloyatining Nurota tumanida joylashgan Sentob qishlog‘i haqida so‘z yuritiladi. Siz maqola orqali Sentob turizm qishlog‘ining tarixiy yodgorliklari, tabiati, o‘simlik dumiysi, mahalliy aholisi hamda noodatiy joylari haqida bilib olishingiz mumkin. Aytgancha, siz uchun qiziqarli bo‘lgan Sentobdagi noodatiy tarzda joylashgan ko‘l haqida ma‘lumot ham maqoladan o‘rin olgan. Qolaversa, ushbu tog‘lar orasida joylashgan, mahalliy aholi istiqomat qiladigan uylarning deyarli hammasi toshdan qurilganligi va uning ko‘hna tarixi xususida ham ma‘lumotlar aytib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Tabiat, Sentob, Nurota tumani, petrogliflar, tog‘, Fozilmon ko‘li.

Tabiat-ajoyib mo‘jiza. Uni insoniyatga bergan va berayotgan ne‘matlari cheksiz. Tabiatga muhabbat, bog‘liqlik shunday tuyg‘uki, so‘z bilan ifodalab bo‘lmaydi. Ayniqsa, insoniyat bilan shunday bog‘langanki, ba‘zida ushbu bog‘liqlikdan inson tabiatni his qila olmay qoladi. Uning keng bag‘riga butun borliqni sig‘dirayotganligi saxiyligidan dalolatdir. Ba‘zida odamzot shundan o‘rnak olishi muhimroqdir. Aslida, tabiatni sevish, uni his qilmak demakdir. Uning go‘zalligi, jilvakorligi insonda beg‘uborlik tuyg‘usini uyg‘otadi.

Shunday joylar borki, hech qanday go‘zallik teng kela olmaydi, hech qanday musiqa ushbu yerdagi xotirjamlikni yaratolmaydi, butun dunyodagi eng qimmat

atirlar ham bu joyning iforiga yetolmaydi. Bunday joylar O‘zbekistonda juda ham ko‘p. Masalan, O‘zbekistonning Navoiy viloyati, Nurota tumanida joylashgan Sentop qishlog‘i. Bu qishloq o‘z tabiati bilan butun dunyoni lol qoldirmoqda. Ushbu tabiatni tomosha qilish va bahramand bo‘lish uchun dunyoning har bir burchagidan sayyohlar

tashrif buyurishmoqda. Shuning uchun ham bu yer keyingi o‘rinlarda Sentop turizm qishlog‘i deb atala boshlandi. Qishloq Nurota tumani markazidan 120 km uzoqlikda bo‘lib, o‘zining qadim tarixini saqlab qolgan.

Tog‘lar orasida joylashgan ushbu qishloqda hayrat bilan tomosha qilish mumkin bo‘lgan joylar ko‘p. Baland tog‘lar, tik qoyalar qishloqning tabiatiga o‘zgacha go‘zallik bag‘ishlagan. Mazkur qoya toshlarda V-VI asrlarga oid petrogliflarni, XI-XVIII asrlarga oid toshga o‘yilgan yozuvlarni ko‘rish mumkin.

Shuningdek, tog‘ tepasida ko‘hna qo‘rg‘on qoldiqlari bor. Mahalliy aholining aytishicha, ushbu qo‘rg‘onda yaqin yillargacha insonlar istiqomat qilgan. 3 ming nafarga yaqin aholi yashaydigan qishloqning asosiy ichimlik suv manbai “Ako” chashmasi hisoblanadi. Suvi sira kamaymaydigan ushbu chashma ancha chuqurda joylashgan. Unga so‘qmoq yo‘l orqali tushib boriladi. Odamlar eshaklar yordamida chashmadan suv tashib ketishadi. Mahalliy aholining aytishicha, qishloqning Sentop degan nomi ham aynan ushbu yerning suvga serobligidan kelib chiqqan ekan.

Bu yerda keyingi yillarda sayyohlar uchun mehmon uylari tashkil etilib, hududning diqqatga sazovor joylariga turistik marshrutlar tuzildi. Oxirgi yillarda qishloqqa Germaniya, Fransiya, Ispaniya, Italiya, Gollandiya, Avstraliya, Shveysariya, Belgiya kabi davlatlardan sayyohlar oqimi ko‘paya boshladi. Ular tarixiy joylarni tomosha qilishib, tog‘ marshrutlariga borishadi.

Hududda buloqlar, ko‘llar, sharsharalar, tog‘ tepasida qo‘rg‘on qishlog‘i joylashgan. Qishloqning yana bir e‘tiborga molik tarafi uning tog‘lar o‘rtasida joylashganligi va shu bois uylarning ko‘pchiligi ham toshlardan qurilganligidir. Yana shuni aytib o‘tish joizki, Sentobning eng diqqatga sazovor joyi dengiz sathidan 1 644 metr balandlikda, tog‘lar ustida joylashgan Fozilmon ko‘lidir. Uning uzunligi 300, kengligi 150 metr. Fozilmon ko‘li buyuk rassom — tabiatning biz insonlarga betakror tuhfasidir. Qolaversa, mazkur ko‘l o‘z bag‘rida ko‘plab afsonayu rivoyatlarni saqlab kelyapti.

Bu go‘zalliklarni ko‘rib, ularni kezgan insonning ona tabiatga bo‘lgan munosabati, qarashi yaxshi tomonga qarab o‘zgarishi aniq. Sentop turizm qishlog‘i shahardan uzoq masofada joylashgan bo‘lsada, u yerda hayot qizg‘in. U yerning tabiati bilan birga, insonlarining ham nurli chehralari, saxiyligi, mehnatsevarligi, samimiyligi insonni o‘ziga tortmasdan qo‘ymaydi. Bu yerga tashrif buyurganlar o‘zgacha tassurotlar bilan ortga qaytib ketishadi.

Haqiqatdan ham bu maftunkor mo‘jiza va aynan shu tabiatning mo‘jizasini ko‘rib bahramand bo‘lish ham o‘zgacha tuyg‘udir. Bular tabiatning bizga bergan ne‘matlarining hammasi emas albatta. Bu beminnat ne‘matlar hali zamonlar oshsa ham huddi shunday tarovatini yo‘qotmaydi. Faqat biz tabiatni asrab avaylashimiz darkor. Zero, u bizning borlig‘imizdir!

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://www.uzbekistan.travel/ru/o/sentob/>
2. <https://www.advantour.com/rus/uzbekistan/nurata/sentob-village.htm>
3. <https://dzen.ru/media/id/6283699b3a273d4b2155456c/tadjikskii-kishlak-sentob-v-nuratinskih-gorah-uzbekistana-628381dafbb70f74a76efaa5>
4. <https://nuz.uz/obschestvo/43691-sentob-rayskiy-ugolok-polnyy-kolorita-dushevnogo-tepla-i-garmonii.html>
5. <https://ea-travel.uz/sentob-village-in-nurata>

